

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Issue 9(43)

**Warsaw
2021**

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

ISSUE 9(43)

October 2021

Collection of Scientific Works

WARSAW, POLAND
Wydawnictwo Naukowe "iScience"
7-9 October 2021

ISBN 978-83-949403-3-1

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (7-9 October, 2021) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2021. - 141 p.

Editorial board:

Bakhtiyor Amonov, Doctor of Political Sciences, Associate Professor of Tashkent University of Information Technologies

Baxitjan Uzakbaevich Aytjanov, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Scientific Researcher

Bugajewski K. A., doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Czarnomorski Państwowy Uniwersytet imienia Piotra Mohyły

Yesbosi'n Polatovich Sadi'kov, Doctor of Philosophy (PhD) Agriculture, Nukus branch Tashkent state agrarian university

Tahirjon Z. Sultanov, Doctor of Technical Sciences, docent

Shavkat J. Imomov, Doctor of Technical Sciences, professor

Sayipzhan Bakizhanovich Tilabaev, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Marina Berdina, PhD

Hurshida Ustadjalilova, PhD

Dilnoza Kamalova, PhD (arch) Associate Professor, Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering

Juraeva Sarvinoz Boboqulovna, Associate Professor of Philological Science, head of chair of culturology of Khujand State University named after academician B. Gafurov (Tajikistan)

Oleh Vodiany, PhD

Languages of publication: українська, русский, english, polski, беларуская, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference "MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS". Which took place in Warsaw on 7-9 October, 2021.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

ISBN 978-83-949403-3-1

© Sp. z o. o. "iScience", 2021

© Authors, 2021

TABLE OF CONTENTS

SECTION: AGRICULTURAL SCIENCE

Дуванов Олексій Едуардович, Лещенко Інна Іванівна, Ульяновко Сергій Олексійович, Федоренко Ірина Анатоліївна (Полтава, Україна) ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІКОРМІВ У АГРОФОРМУВАННЯХ	7
--	---

SECTION: ARCHITECTURE

Пулатов Мадаминжон Муҳаммаджон ўғли (Андижон, Ўзбекистон) ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИНИНГ АРХИТЕКТУРАДАГИ ЎРНИ.....	10
---	----

SECTION: ECONOMICS

Бердин Александр Эдуардович, Бердина Марина Юрьевна (Санкт-Петербург, Россия) ОЭЗ В МИРЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЗОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.....	13
--	----

SECTION: HISTORY SCIENCE

Baymirov Muslim (Tashkent, Uzbekistan) КНАЈА AND HIS “MIFTAH AL ADL”	21
Mamasidikov Fazliddin Muzaffar oglu (Namangan, Uzbekistan) FOUNDER OF UZBEK STORY OR VICTIM OF REPRESSION	24
Якубова Муниса Шовкат қизи (Тошкент, Ўзбекистон) АМИР ТЕМУР ОБРАЗИНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТДА ШАКЛЛАНИШИ	26

SECTION: INFORMATION AND COMMUNICATION

TECHNOLOGIES

Туйчиев Шерзодбек Шукириллаевич (Андижан, Узбекистан) РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ	30
--	----

SECTION: MEDICAL SCIENCE

Бектемирова Н. Т., Нишоннов М. Р., Абдугаппоров Х. Б. (Ташкент, Узбекистан) СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ	34
Закирова Ф. Н., Маджидова Ё. Н. (Ташкент, Узбекистан) ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ	41

Закирова Ф. Н., Маджидова Ё. Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
(Ташкент, Узбекистан)

ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ

Актуальность темы: Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - нозологическая категория, описывающая хроническое расстройство поведения в детском возрасте. Среди клинических проявлений СДВГ описываются: двигательное беспокойство, невозможность усидеть на одном месте, легкая отвлекаемость, импульсивность поведения и мыслительной деятельности, неспособность учиться на своем опыте и на сделанных ошибках, недостаток внимания, что выражается в невозможности сконцентрироваться, легкой переключаемости с одного задания на другое без доведения начатого дела до конца, болтливость, рассеянность, недостаток чувства опасности и т.д.

Цель работы. На основе литературных данных проанализировать симптоматику синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.

Материалы и методы исследования. Собранные литературные источники были проанализированы, а также произведен анализ симптомакомплекса синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.

Результаты исследования: Отсутствие эффективных диагностических методов СДВГ определяет актуальность разработки таких способов ранней диагностики, которые максимально используют физиологические механизмы развивающейся центральной нервной системы ребенка. Н.Н. Заваденко с соавторами пишет: «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) представляет исключительно актуальную проблему в связи с высокой распространенностью среди детского населения, достигающей по данным отечественных и зарубежным исследований 7-20%, выраженными трудностями обучения и нарушениями поведения у детей этой группы. Социальная значимость проблемы определяется тем, что к подростковому возрасту у этих детей может наблюдаться нарастание нарушений поведения. Подростки с СДВГ входят в группу риска по совершению антисоциальных действий и правонарушений, развитию алкоголизма и наркоманий. Поэтому усилия специалистов должны быть направлены на своевременную диагностику и коррекцию СДВГ», а также подчеркивают большую значимость и актуальность исследований данного синдрома, поскольку СДВГ является одним из наиболее распространенных нервно-психических расстройств детского и подросткового возраста. СДВГ чаще встречается у мальчиков. Относительная распространенность среди мальчиков и девочек колеблется от 3:1 до 9:1, в зависимости от критериев диагноза, методов исследования и групп исследования. Данное расстройство негативно сказывается на социальной адаптации больных детей: они испытывают трудности

в учебе, проблемы в межличностном общении, в подростковом и юношеском возрасте наиболее подвержены девиантному поведению.

Вывод: Таким образом, подводя итог литературного анализа можно отметить, что изучение СДВГ особенно у детей приобретает и имеет свою ценность в медицине.